

ЎТИМЛИ ФЕЪЛЛАР СЕМАНТИКАСИДА МАЪНО КЎЧИШ ҲОДИСАСИ

Г.Абдуллаева

КДПИ магистранти

Аннотация: Ушбу тезисда ўтимли феъллар, киритмалар ҳамда ўтимли феълларда маъно кўчиши ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: Нестинг, утимли фел, семантика, киритма, категория.

б"Феъл+от" бирикмалари тилшуносликда киритма "nesting" деб аталувчи бирикмалар таркибига киради. У. Вейнрейхнинг айтишича: "Киритмали курилмалар ўтимлилик интуитив тушунчасини формал амалчисидир." Объектли феълнинг семантик маъноси, яъни объект доирасига йўналтирилган аташ тизимида унинг мазмунини турли тўлдирувчилари турли мантиқий муносабатларга асосланган бўлади. Феъл ва унинг тулдирувчилари семантик бирикув конфигурациясини яратаётганда турли хил белгилардан фойдаланиладилар. Бунда феъллик хоссалари семантик жиҳатдан бошқа белгиларни ўзига бўйсундиради. Предмет отлари эса лексик маънони, яъни феълнинг индивидуал мазмунини тўлдиради ва минимал синтагманинг аъзосини аниқлаб беради.

Феълнинг ўзининг тулдирувчилари билан бирикишидаги бу қонуният феъл бошқарувининг мантиқий асосини ташкил этади. И. И. Мешаниннинг фикрича, "иш-ҳаракат объект" мазмуний алоқасида, "феъл қошидаги тўлдирувчилар нафақат грамматик балки лексик ҳарактеристка бўлиб қолади", у бошқача қилиб айтганда "боглиқ тўлдирувчи" бўлиб чиқади. Объектив феълларнинг бирикув формаси жуда кенг. Улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

I. Таъсир категорияси.

1) объектнинг табиатини ўзгартириб юбормайдиган жисмоний таъсирни билдирувчи феъллар:

а) ўрнатмоқ, маҳкамламоқ: fasten, fix, attach, set, tie, apply, paste ва ҳк.

б) қўймоқ, жойлаштирмоқ - place, put, to lay

2) Объектни жисмоний жиҳатдан ўзгартирувчи таъсирни билдирувчи феъллар:

а) қурмоқ, ясамоқ, яратмоқ - build, construct, frame, erect, fabricate, manufacture

б) шаклан бузмоқ, мажақламоқ - misshape, deform, disfigure, conformat, twist, warp, truncate, distort, tear ва х. к.

3) Объектга буйруқ, фармон орқали ахборот жиҳатдан таъсир ўтказиш.

а) буюрмоқ, фармон (топширик) бермоқ - order, command, decree, dictate, direct-каузатив феъллар

б) сўрамоқ, илтимос қилмоқ, ялинмоқ - request, ask, beg, demand, pray, crave, claim, enquire, plead, implore, ply, bid, appeal etc.

в) ташкил қилмоқ ўрнатмоқ - organise, form, establish, arrange, construct, make

4) Объектга (одам, ҳайвонларга) эмоционал таъсир кўрсатиш: affect, scold, frighten, insult, annoy, excite, astonish, agitate etc.

5) Одамларга ахлоқий жиҳатдан таъсир ўтказиш. қораламоқ, танқид қилмоқ, қўллаб қувватламоқ - approve, esteem, value, prize, appreciate, honour, accuse, depreciate, reprimand, rebuke, blame, oblige etc.

II Объект (нарс)лар билан муносабатда бўлишни билдирувчи феъллар категорияси.

а) (нарс, ҳиссиёт, янгилик кабиларни) бермоқ, етказмоқ; (иссиқлик, электр оэнергияси, ёруғликни) ўтказмоқ - give, deliver, transmit, transfer et.

б) харид қилмоқ, сотиб олмақ (нарсалар, ер ва х.к); эгаллаб олмақ (нарс, худудни); ишлаб топмоқ (пул) - buy, purchase, acquire, gain, win, earn, obtain, procure, appropriate, inherit, receive, capture, seize, assault etc.

Фойдаланилган адабиётлар:

Вейнрейх У. Опыт семантической теории. В кн: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X., М. 1981, стр.99.

И.И.Мешанинов. Глагол. М., 1948

М.М. Pokrovsky. Machina. Eine Semaciologische Skizze. Indo-Germanische for
Stungen. N49,1931.

Iost Trir.Der Deuche Wortschatze im zimbetzirc ferstandes. Die Geschichte
Eines Sprachliges Feldes.V.I., 1931., Htidelberg